

UOT 62.523.8 (075.10)
FABRIKIN MÖVCUD QEYRİ-BALANS ŞƏBƏKƏSİNİN İNVERTOR
İDARƏTMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ ŞƏBƏKƏDƏKİ GƏRGİNLİK
DALĞALANMALARININ KOMPENSASIYASI VƏ SİSTEMİN İŞ DAYANIQLIĞININ
ARTIRILMASI

MƏCİDZADƏ MUSTAFA İLKİN oğlu
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Xülasə. Bu məqalədə artıq dəzgahların çatışmayan cəhətləri aşkarlanmış, bu çatışmazlıqları bərpa etmək üçün həll yolları meydana çıxarılmışdır. Fabrikin mövcud dəzgahında tətbiq olunmuş inverterin iş prosesini yaxından incələməklə, arzu olunan effektivliyini bu tip inverter idarəetməsiylə əldə olunmasının qeyri-mümkün olduğu bildirilmişdir. Təklif olunan inverter idarəetməsinin çatışmazlıqları aradan qaldırılacağına sübut olaraq simulyasiya proqramlarında təhlil aparılmışdır və bu təhlillər belə təklif olunan idarəetmənin çox effektiv olduğunu sübut etmişdir. Təklif olunan inverter idarəetməsi üçün hətta süni şəkildə yaradılmış 8 qəza halı həyata keçirilmişdir. Həyata keçirilən optimallaşdırma işlərindən əlavə olaraq təhlükəsizliyidə qoruması sübut olunub.

Açar sözlər: Dəzgahlar, inverter, simulyasiya, optimallaşdırma.

IMPROVEMENT OF INVERTER CONTROL FOR THE EXISTING
UNBALANCED NETWORK IN A FACTORY TO COMPENSATE VOLTAGE
FLUCTUATIONS AND ENHANCE SYSTEM STABILITY

MAJIDZADA MUSTAFA İLKİN
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Abstract. This article identifies the shortcomings of existing machinery and proposes solutions to rectify these deficiencies. By closely examining the operation of the inverter currently utilized in the factory's equipment, it is demonstrated that achieving the desired efficiency is impossible with this type of inverter control. To prove that the proposed inverter control eliminates these drawbacks, analyses were conducted using simulation software, which confirmed the high effectiveness of the proposed method. Furthermore, eight artificially induced fault scenarios were implemented to test the proposed control system. In addition to the optimization efforts, the system's ability to maintain safety standards was also verified.

Keywords: Machinery, inverter, simulation, optimization.

Giriş

Ümumiyyətlə, müasir dövrümüzdə fəaliyyət göstərən fabriklərin mövcud dəzgah və avadanlıqlarının optimallaşdırılması, iş rejiminin təkmilləşdirilməsi haqqında söhbət gədirsə bu zaman bizim bilməli olduğumuz nöqtə əslində avadanlıqların və ya dəzgahların performansını yaxşılaşdırılması üçün mühüm yol onun parametrlərini yüksəldilməsindən keçir, qısaca olaraq demək lazımdırsa bunun mənası dəzgahların mövcud hissələrinin daha yüksək səviyyəli parçalarla təmin olunması nəzərdə tutulur. Mövcud dəzgahların müxtəlif hissələri mövcuddur, bu hissələr müxtəlif ölkələrin istehsalı ola bilərlər və onların iş məqsədi bir-birindən tamamilə fərqlidir. Bu arzu olunan nəticənin əldə olunması üçün inverter idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulmuş və istənilən nəticə uğurlu şəkildə qazanılmışdır.

Təklif olunan inverter idarəetməsinin dizaynı, çalışması, qorunması və tətbiqi haqqında aşağıda bəhs olunmuşdur. İlk baxışdan bu sxemin hər faza üzrə 2 ədəd tranzistor istifadə olunduğunu görürük, yəni

$$T_1 + T_4 \rightarrow \text{Faz A } (V_{s1})$$

$$T_2 + T_5 \rightarrow \text{Faz B } (V_{S2})$$

$$T_3 + T_6 \rightarrow \text{Faz C } (V_{S3})$$

Haqqında danışılan tranzistorların tətbiq olunma məqsədi 3-faza AC yaratmaq, faza cərəyanlarını ($I_1 - I_3$) aralıqsız olaraq idarə etmək, şəbəkədə baş verə biləcək qeyri-balans vəziyyəti tarazlamağ üçün kompensasiya cərəyanları meydana gətirməkdir. Hər tranzistorun paralelində digər dövrədəki kimi əlavə diod olduğunu görürük. Bu diodların əsas məqsədi baş verə biləcək arzu olunmayan mühərrik tərəfindən meydana çıxaraq, qayıdan cərəyanları təhlükəsiz şəkildə özünün üzərindən kondensatora birbaşa göndərərək sovuşdurmaqdır. İmpedansların ($Z_1 - Z_3$), istifadə olunmalarının əsas səbəbləri dövrədəki faza cərəyanlarını hamarlamaq, balansın qorunması üçün tələb olunan mövcud siqnalları yumşaq şəkildə ötürmək və dalğalanmaları azaltmaq məqsədli nəzərdə tutulmuşdur. Cərəyan sensoru ($I_1 - I_3$), haqqında danışılan sensorun tətbiq olunma səbəbi mövcud 3 fazanın cərəyanını real vaxtda ölçməsi üçündür. Dövrədə hər fazadan axan cərəyanın miqdarını müəyyənləşdirmək, histerezis tənzimləyici üçün əks siqnal vermək və ən əsası qeyri-balans vəziyyəti aşkarlamaqdır. PWM siqnalları vasitəsilə mövcud tranzistorların açılıb-bağlanması nəticəsində sinus formalı üçfazlı AC gərginlik meydana gəlməsinə səbəb olur. Mövcud impedanslar ($Z_1 - Z_3$), çıxış cərəyanlarını arzu olunan şəkildə hamarlaşdırır və motoru yüksək tezliyə sahib PWM dalğalanmalardan qoruyur. Əks gərginlik ($U_1 - U_3$) terminallarına qoşulan mühərrik isə dəzgahın əsas şpindle mühərrikdir.

$I_A < I_{A_REF} - h \rightarrow$ baş tutduğu zaman cərəyanın çox az olması barədə məlumat verilir və daha sonra göstərilən dövrənin üst hissəsindəki açarların açılmasıyla birlikdə cərəyan artır. Burada göstərilən “ $\pm h$ ” – histerezis bandıdır.

$I_A > I_{A_REF} + h \rightarrow$ digər halın baş tutması zamanı cərəyan miqdarının normadan çox olması barədə məlumat verilir və dövrədəki aşağıda yerləşdirilən açarlar açılır və cərəyanın azalmasına nail olunur. Burada göstərilən “ $\pm h$ ” –histerezis bandıdır.

Cədvəl 1. Tətbiq olunan inventurun çatışmayan cəhətləri.

Dalğalanmalar və elektromaqnit müdaxilə	Tətbiq olunmuş inventurun çıxışda əldə etdiyi balanslı dalğalar kifayət qədər ürək açan deyil.
Mühərrik izolyasiyası	Tez-tez gərginlik dəyişməsi motor sarğısına ziyan verir.
Soyutma sistemi	IGBT-lər çox ciddi istilik yaradır, soyutma sistemi yoxdur.
Kommutasiya itkiləri	Yüksək dərəcəli kommutasiya itkiləri mövcuddur.
Quraşdırma və hesabat aparmaq mürəkkəbdir	PWM modulyasiyası, fırlanma momenti hesabları, sensor və encoder oxunuşu əlavə bilik tələb edir.

Nəhayət olaraq, sxemin quruluşu, oxunuşu və işləmə prinsipi bu şəkildədir. V_{dc} – *Sabit gərginlik mənbəsi*. Bu tip dövrələrdə əsasən invertorun girişində sabit gərginlik mənbəyi yerləşdirilir, bu batareya yaxud DC-mənbəsi rolu oynayan bir neçə kondensator ola bilər. Dövrədə paralel qoşulmuş kondensator görürük, məqsəd baş verəcək biləcək enerji dalğalanmalarının qarşısının alınmasıdır yaxud hamarlanmasıdır. Sxemdən gördüyümüz kimi 6 ədəd tranzistor ($T_1 - T_6$) mövcuddur. Bu tipli sxemlərdə adətən, IGBT, MOSFET, BJT kimi açarlardan istifadə olunur.

Perla mebel fabrikinin dəzgahlarını, onların iş rejimini, kompressorlarını, qazanxanasını və işıqlandırma sistemi kimi önəmli və böyük dəyərlərə sahib komponentləri nəzərə aldığımız zaman əsas hesablamaları apara bilərik. Fabrikdə bütün əsas elektrik yüklərinin ümumi aktiv gücü aşağıda göstərilmişdir.

Cədvəl 2. Fabrikdə əsas komponentlərin sahib olduğu ümumi güc.

Komponentlər	Güc (kW)
• Dəzgahlar	182 kW
• Kompresorlar(3×45 kW)	135 kW
• İşıqlandırma	142.8 kW

• Qazanxana 43.5 kW

Mümkün ola biləcək qeyri-balanslılığı hesablamaq üçün, yuxarıdakı komponentlərin ümumi aktiv gücləri toplanılaraq aşağıda bizlərə təqdim olunur:

$$182 \text{ kW} + 135 \text{ kW} + 142.8 \text{ kW} + 43.5 \text{ kW} = 503.3 \text{ kW}$$

Fabrikin şəbəkə parametrlərini incələdiyimiz zaman üçfazlı şəbəkə gərginliyinin, yəni şəbəkədəki hər bir faza arasında 400Vt mövcudluğunun, tezliyin standart olaraq ölkəmizdə 50 Hz, güc faktorunun ($\cos\phi$) = 0.9 olduğundan məlumatlıyıq. Fabrikdə bütün elektrik yükləri (dəzgahlar, kompressorlar, işıqlandırma, qazanxana) eyni fazaya qoşulmur. Üçfazlı şəbəkədə A, B, C fazaları mövcuddur. Bu mövcudluğun səbəbi bütün güclərin eyni fazada olmaması, olacağı təqdirdə qeyri-balanslılıq yaranacağı səbəbidir. Kiçik xatırlatma 3 fazadan birinin daha çox yüklənməsi şəbəkələrdə qeyri-balanslılığa yaranmasına avadanlıqların qısa ömürlülüyünə, enerji itkisinə gətirib çıxarır ki, bununlada Azərbaycan Respublikasına məxsus mebel sənayesinin inkişaf etməkdə olan digər ölkələrin mebel sənayesi ilə ayaqlaşmasına ciddi şəkildə mane olur.

Sxem 1. Təklif olunan inverter idarəetməsi.

Təklif etdiyimiz inverter idarəetməsinin təkmilləşdirilməsinin effektivliyi, səmərəliliyi meydana çıxan şəbəkənin qeyri-balans şəraitində, o cümlədən müxtəlif xüsusiyyətə sahib xətalarnı meydana çıxması zamanı özünü sübut etməsini həyata keçirmək məqsədli icra olunan bir neçə simulyasiyalarla öz təsdiqini tapmışdır.

Təhlil

Aparılmış tədqiqat işi çərçivəsində sənaye müəssisəsinin mövcud dəzgahlarının iş prosesi tədqiq edilmişdir. Optimallaşdırılma işlərinin hansı tip dəzgahlarda həyata keçiriləcəyi müəyyənləşdirilmişdir. Bu tip dəzgahların digər dəzgahlardan fərqli olaraq, nə üçün iş rejiminin təkmilləşdirildiyinin həyata keçirilməsi barədə geniş danışılmışdır. Mövcud fabrikin dəzgahlarında baş verən arzu olunmaz qəza və iş prosesinin yavaşlaması kimi çatışmazlıqların həll olunduğu sübut olunmuşdur. Haqqında danışılan fabrikin mövcud komponentlərinin xaricində bəzi tip dəzgahlardan asılı olaraq qeyri-balans vəziyyət müşahidə olunmuşdur. Tərəfimdən həm də mövcud fabrikin sahib olduğu komponent (ışıqlandırma sistemi, qazanxana, kompressor) və dəzgahlarla əlaqədar olan

şəbəkə balansının faizi düsturlarla hesablanaraq, əldə olunan nəticələr qeyd olunmuşdur. Fabrikin sahib olduğu şəbəkə balansı 7.3% dəyərində tapılmışdır. Yeni təklif etdiyim bu idarəetmə üsulu digər göstərdiyimiz üsullar kimi müəyyən üstünlüklə yanaşı bəzi kiçik məhdudiyətədə malikdir. Əsas çatışmazlıq dəyişən kommutasiya tezliyi ilə bağlıdır ki, bu da əlavə enerji itkilərinə, yüksək tezlikli dalğalanmaların yaranmasına və sistemdə tətbiq olunacaq filtr elementlərinin mürəkkəbləşməsinə səbəb ola bilər. Təklif etdiyimiz idarəetmənin mövcud MOSFET tipli sahə tranzistorları əvəzinə IGBT tipli güc tranzistorlarının tətbiq olunması əlavə güc itkilərinin azaldılmasına nail olaraq, idarəetməyə daha çox müsbət təsir göstərə bilər.

Cədvəl 3. Təkmilləşdirilmiş invertor idarəetməsinin müsbət cəhətləri.

Yüksək cərəyan nəzarəti	Yüklənmələrə və qəfil dəyişmələrə stabil reaksiya verilir
Faza dalğalanmalarını avtomatik şəkildə aradan qaldırılması	Fazalardan biri zəiflədikdə rahatlıqla kompensasiya olunur, reactor və kabellərdə problem olarsa xəbərdarlıq göndərilir. Dəzgahın mövcud mühərrikinin səs-küyü azalır və ömrünün artırılmasına nail olunur.
Mühərrikin qorunması ən yüksək şəkildə təşkil olunmuşdur	Qısa qapanma cərəyanı maksimum şəkildə cəld aşkar edilərək, fazalararası qeyri-balans halı haqqında dərhal məlumat verilir. Hər fazaya fərdi olaraq nəzarət həyata keçirilir
Daha stabil şəkildə fırlanma və hərəkət	Yük dəyişikliyi zamanı nisbi dəyişiklik baş verir, aşağı sürətdə daha stabildir. Fabrikdəki mövcud deşmə və deşmə CNC dəzgahlar üçün daha effektivdir

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. İmaməliyev, A. (2019). *Detallarda dəliklərin və metrik yivlərin açılması*. Bakı: Təhsil Nazirliyi, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi.
2. Ağayeva, Z. (2019). *Çoxgedişli trapes yivlərin açılması və konusvari səthlərin emalı*. Bakı: Təhsil Nazirliyi, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi.
3. Cavadov, E., Quliyev, Ə., & Məmmədov, İ. (2025). *Avtomatikanın əsasları*. Bakı: Müəllim nəşriyyatı.
4. Fərəcova, G., & Vahabova, L. (2019). *İş şəraitində, əmək təhlükəsizliyi və sağlamlıq qaydaları*. Bakı: Təhsil Nazirliyi, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi.
5. Quliyev, M., & İmaməliyev, A. (2019). *Pilləli və eksentrik valların torna emalı*. Bakı: Təhsil Nazirliyi, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi.
6. Səlimova, N., & Ayrarova, T. (2014). *Sənaye təhlükəsizliyi*. Bakı: ADPU nəşriyyatı.
7. Qədirov, A. (2019). *Proqramla idarə olunan avtomat və yarımavtomat torna dəzgahları*. Bakı: Təhsil Nazirliyi, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi.
8. Cəfərov, T. (2013). *Bərpa olunan enerji mənbələrinin energetika sisteminə inteqrasiyasında hidroakkumulyasiya elektrik stansiyalarının rolu*. Bakı: Kövsər.
9. Məlikov, Ə. (2025). *Sahə müəssisələrinin avadanlıqları*. Gəncə: ADAU nəşriyyatı.
10. Məmmədov, T. (2004). *Elektrik intiqallarının idarəetmə sistemləri*. Bakı: Dərslük.
11. Şirzadov, F. (2024). *Materialların yüksək tezlikli cərəyanla emalı və prosesin kompüterlə layihələndirilməsi*. Bakı: AzTU nəşriyyatı.
12. Rəhmanov, N., & Kərimov, O. (2015). Bərpa olunan enerji mənbələri əsaslı elektrik stansiyalarının enerji sistemləri ilə sinxron işinin tənzimlənməsi. *Energetikanın problemləri*, № 2.
13. H. Song and K. Nam, "Dual current control scheme for PWM converter under unbalanced input voltage conditions," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 46, no. 5, pp. 953–959, 1999.
14. B. Dumnici, B. Popadic, D. Milicevic, N. Vukajlovic, and M. Delimar, "Control Strategy for a Grid Connected Converter in Active Unbalanced Distribution Systems," *Energies*, vol. 12, no. 7, Apr. 2019, doi: 10.3390/en12071362.